

Valorificarea materialelor reciclabile/reutilizabile în activitățile educaționale cu preșcolarii

CZU: 373.2.091

Florina-Cristina **BUICĂ**

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat
Ion Creangă din Chișinău

Rezumat: Articolul abordează perspectiva educației ecologice din perioada timpurie, prezentând repere teoretico-metodologice cu referință la educația timpurie, precum și date statistice cu referire la deșeurile și materiale componente (hârtie/carton, plastic, sticlă). Materialul este focusat pe aplicarea și interpretarea rezultatelor obținute ca urmare a chestionarului propus cadrelor didactice din grădinița de copii, în vederea valorificării materialelor reciclabile/reutilizabile în activitățile educaționale la nivelul de vârstă 3-6 ani. În urma bazei analizei rezultatelor obținute, s-a constatat preocuparea pentru implementarea educației ecologice în grădiniță și interesul pentru valorificarea materialelor reciclabile/reutilizabile în activitățile educaționale.

Cuvinte-cheie: educație ecologică, materiale reciclabile/reutilizabile, preșcolari, profesori învățământ preșcolar.

Stela **GÎNJU**

dr., conf. univ., Universitatea Pedagogică de Stat
Ion Creangă din Chișinău

Abstract: The article approaches the perspective of ecological education in the early education period, presenting theoretical and methodological benchmarks with reference to early education, as well as statistical data with reference to waste and component materials (paper/cardboard, plastic, glass). The authors focus

on the application and interpretation of the results obtained after a questionnaire was proposed to kindergarten teachers concerning recyclable/reusable materials in educational activities, age level 3-6 years. An analysis of the results denotes the teachers' interest for the implementation of ecological education in kindergarten and for the use of recyclable/reusable materials in educational activities.

Keywords: ecological education, recyclable/reusable materials, preschoolers, preschool education teachers.

Educația timpurie este necesară și prioritară pentru sistemele de învățământ, ca și pentru politicile educaționale internaționale, care subliniază importanța educației de la naștere până la vârsta școlară mică și, în consecință, a implicării societății în vederea creșterii armonioase și sănătoase a copiilor. Cercetările fundamentale și aplicative din domeniile științelor educației, ale economiei sunt utilizate prin integrare și contribuie semnificativ la argumentarea faptului că investiția în educație, începând de la vârstă foarte mică este una extrem de importantă pentru dezvoltarea afectivității, a cogniției și a comportamentelor sociale, dar și a atitudinii sănătoase față de sine și față de comunitatea din care face parte, prin asumarea rolurilor sociale. Aceste argumente în favoarea investiției în educația timpurie sunt cele care asigură evoluția armonioasă

a societății prin stimularea dezvoltării aptitudinilor/abilităților copilului încă de la naștere, asigurarea unui mediu sigur pentru copii, care promovează valori profunde, are ca scop împlinirea vieții oamenilor din societate, iar formarea caracterului devine fundament al vieții desăvârșite într-o comunitate armonioasă [4, pp. 12-16].

Educația preșcolară cuprinde, printre altele, și oferirea unui model ecologic de dezvoltare timpurie în care să se armonizeze efectele influențelor din mediul familial cu cele instituționale și ale societății în general. Ținând cont de faptul că deteriorarea mediului înconjurător, caracterul limitat al resurselor naturale și ritmul galopant al creșterii demografice în anumite zone ale lumii constituie probleme care nu pot fi neglijate de către factorii decizionali, responsabili la nivel global, se impune o atenție sporită față de integritatea și buna funcționare a elementelor naturale, ca efect al activității umane.

Curricula pentru educație timpurie din Republica Moldova și România promovează învățarea activă, valorile și responsabilizarea față de semeni și natură, pe baza strategiilor eficiente de predare-învățare-evaluare [8, p. 24; 8, pp. 16-42]. Luând în calcul faptul că în procesul dobândirii cunoștințelor ecologice necesare formării atitudinilor premergătoare comportamentului ecologic un rol important îl are explorarea-investigarea mediului înconjurător de către copii, demarată încă de la naștere, pe baza reflexului necondiționat de orientare-cercetare [6], constatăm că familiarizarea cu natura este posibilă și în cadrul grupei de preșcolari, prin intermediul materialului didactic interactiv și atractiv folosit în desfășurarea activităților în încăperi și în afara acestora, ajutându-i pe copii să descopere natura prin implicarea simțurilor, în contact direct cu elementele mediului înconjurător, folosind materiale reciclabile și obiectele obținute ulterior din acestea [1, pp. 19-22]. Demersul didactic euristic, problematizant și interactiv, îmbinat cu contactul nemijlocit al copiilor cu natura, sporește dobândirea de comportamente ecologice, sensibilizând copiii în vederea luării de decizii care să contribuie la folosirea responsabilă a resurselor naturale și menținerea unui mediu natural sănătos.

La nivel macroeconomic, studiile privind generarea și administrarea deșeurilor indică rezultatul practic al aplicării legislației și politicilor publice de stimulare a administrării corespunzătoare a deșeurilor. Astfel, într-un raport comparativ (OIREP, decembrie 2023), sunt menționate următoarele valori colectate: sticlă (Green Point – 193,245 tone; Reciclador – 191.559 tone; Fepra – 147,977 tone; Clean Recycle – 70.708 tone; Ecorom – 53856 tone; EcoSynery – 34762 tone; Financiar – 44.309 tone; EcoSmart – 32910 tone; Part Slife – 7560 tone); hârtie/carton (CCAT – 1542 tone; Marathon – 21922 tone; Ecologic 3R – 14806 tone) și plastic (Ecorep – 4606 tone) [11].

În zilele noastre, materialele reciclabile constau din hârtie, plastic, sticlă, metal și materiale textile – provenind din gospodăria, industrie și birouri; ambalajele utilizând cantități mari de materiale virgine, dintre care 40% plastic și 50% hârtie/carton, nivelul ridicat de ambalaje generate indicând nevoia de reutilizare, colectare și reciclare în vederea realizării unei economii circulare cu emisii de carbon scăzute.

Întrucât produsele au nevoie de ambalaje adecvate pentru a fi protejate în itinerarul de la locul de producere până la locul unde sunt consumate, poziția Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene, reflectată în rezoluția legislativă a Parlamentului European din 24.04.2024, menționează obiective de recuperare și reciclare, în conformitate cu Acordul ecologic european, prezentat în comunicarea Comisiei (11.03.2020), având ca obiectiv reutilizarea sau reciclarea tuturor ambalajelor până în 2030, cadrul de reglementare european promovând economia circulară prin protejarea mediului și resurselor acestuia [10].

În conexiune cu aceste statistici, în vederea determinării atitudinii cadrelor didactice față de oportunitatea educării ecologice a preșcolărilor prin activități de reciclare/reutilizare a materialelor, a fost aplicată metoda chestionarului. Definit drept ”tehnică și, corespunzător, un instrument de investigare constând dintr-un ansamblu de întrebări scrise și, eventual, grafice, ordonate logic și psihologic, care, prin administrarea de către operatorii de anchetă sau prin autoadministrare, determină din partea persoanelor anchetate răspunsuri ce urmează a fi înregistrate în scris” [3, p. 140], ”set de întrebări, bine organizate și structurate în vederea obținerii de date cât mai exacte cu privire la o persoană sau un grup de persoane, ale căror răspunsuri sunt consemnate în scris” [7, p. 45], chestionarul ca metodă de cercetare contribuie la depistarea anumitor aspecte concludente, care să ajute la validarea ipotezei propuse.

În vederea determinării atitudinii cadrelor didactice față de oportunitatea implementării educației ecologice a preșcolărilor prin activități de reciclare/reutilizare a materialelor, s-a aplicat un chestionar cu 10 itemi, incluzând și întrebări legate de materialele reciclabile/reutilizabile, pentru un lot de 107 respondenți.

La itemul 1: *Considerați că activitățile de reutilizare a materialelor contribuie la educația ecologică a copiilor?* 105 (99,1%) de cadre didactice consideră activitățile de reutilizare a materialelor oportune în vederea educației ecologice a copiilor, în timp ce 1 (0,9%) respondent afirmă contrariul.

Pentru itemul 2 – *Folosiți materiale reutilizabile în activitățile cu preșcolarii?* 103 cadre didactice (96,3%) prevăd întrebuintărea materialelor reutilizabile în activitățile cu preșcolarii, în timp ce doar 4 pedagogi (3,7%) fac referire la neutilizarea acestora

Diagrama 1. Rezultatele chestionării cadrelor didactice privind folosirea materialelor reutilizabile în activitățile cu preșcolarii

Itemul 3, *Bifați în care dintre următoarele activități cu preșcolarii ați introdus materiale reciclabile/reutilizabile*, a înregistrat cele mai mari scoruri pentru activitățile din domeniul *Cunoașterea mediului* (86%), urmat de *Educație plastică* (78,5%) și *Activități matematice* (60,7%), procentul cel mai mic fiind înregistrat pentru *Educație fizică* (23,4%). 32 de cadre didactice (29,9%) au introdus materialele reciclabile în domeniul *Educație lingvistică*; 65 din respondenți (60,7%) au menționat *Activități matematice*; 92 (86%) au bifat *Cunoașterea mediului*; 84 (78,5%) au ales *Educația plastică*; 27 (25,2%) au menționat *Educația fizică*; 53 (49,5%) au bifat *Abilitățile practice*; 43 (40,2%) au menționat *Educația pentru societate* și 25 (23,4%) au numit *Educația muzicală* (Diagrama 2).

Diagrama 2. Rezultatele chestionării privind domeniile de utilizare a materialelor reutilizabile în activitățile cu preșcolarii

Itemul 4, *Enumerați câteva dintre materialele reciclabile/reutilizabile pe care le folosiți în activitățile cu copiii de la grupă*, solicită identificarea materialelor reciclabile/reutilizabile accesibile în activitățile cu preșcolarii. Din totalul de respondenți 41 (42,6%) au bifat obiectele din hârtie/carton (pahare, cutii, coli colorate, tuburi, pungă, reviste, cofraje ouă, fârfurii); 44 (45,7%) au precizat folosirea produselor din plastic (sticle, borcane, capace, recipiente detergenți, pungă/saci gunoi, pungă, pahare, furculițe, paie de suc, șireturi); 6 (6,2%)

au enumerat produse din lemn (linguri, furculițe, bețișoare înghețată, dopuri); 5 (5,2%) au specificat sticla și 4 (4,1%) au menționat materialele textile. Ca exemple de utilizare a hârtiei/cartonului, plasticului, sticlei și lemnului, cadrele didactice au numit: instrumente muzicale din carton (chitară, tobă, instrumente de suflat), ghivece, suporturi rechizite, vase pentru flori, cutii depozitare decorate, adăposturi pentru păsări, jucării, mijloace de transport, popice, cifre, litere.

Itemul 5 solicită recomandarea de activități din domeniile de cunoaștere specifice Curriculumului pentru educație timpurie, în care respondenții au folosit materiale reutilizabile/reciclabile. Din 107 subiecți chestionați, au răspuns doar 90 (84,1%). 20 de cadre didactice (18,6%) fac referire la domeniul *Științe* (Cunoașterea mediului), prin următoarele modalități: observarea/investigarea elementelor din natură; colectarea, sortarea, reciclarea materialelor reutilizabile. În cadrul activităților matematice, 24 (22,4%) de respondenți au enumerat: sortarea de materiale, jocuri cu obiectele, cifrele obținute din materiale reciclabile. Pentru educația lingvistică, 8 (7,4%) cadre didactice au recomandat interpretarea personajelor prin jocuri de rol. Abilitățile practice au fost numite de către 10 (9,3%) respondenți – confecții și modelaj. În cadrul domeniului *Arte*, 20 de cadre didactice (18,6%) au menționat pictura pe hârtie/carton, plastic, sticlă. În acest sens, 2,8% din respondenți au subliniat importanța activităților extracurriculare, 5,6% – a educației pentru sănătate și 1,8% – a activităților de protejare a mediului înconjurător în cadrul educației pentru societate.

Itemul 6 face referire la existența în grădiniță a tomberoanelor pentru separarea/sortarea deșeurilor. Cu regret, procentul predominant (62,6%) denotă lipsa tomberoanelor.

Luând în considerare domeniile de dezvoltare și comportamentele vizate în Curriculumul pentru învățământ preșcolar, respondenții consideră că ecologizarea mediului înconjurător și reciclarea materialelor pot fi abordate în majoritatea dimensiunilor de dezvoltare a preșcolarilor.

Analizând rezultatele obținute pentru itemii ce țin de reciclarea/reutilizarea materialelor, ca urmare a aplicării chestionarului *Valorificarea materialelor reciclabile/reutilizabile în activitățile educaționale la nivel preșcolar (3-6 ani)*, luând în calcul faptul că analiza datelor este în curs de desfășurare, rezultatele acestei investigații fiind limitate, concluzionăm următoarele aspecte:

- cadrele didactice sunt conștiente de importanța materialelor reciclabile/reutilizabile în activitățile cu preșcolarii;
- se atestă un nivel scăzut de valorificare a materialelor reciclabile/reutilizabile pentru anumite domenii de activitate (*educație lingvistică, educație fizică, abilități practice, educație pentru societate și educație muzicală*), fapt ce denotă o abordare deficitară în activitățile educaționale la nivel preșcolar;

- diversificarea educației ecologice la nivel preșcolar este necesară, prin activități de reciclare/reutilizare a materialelor ca o componentă a educației permanente;
- promovarea oportunităților de dezvoltare profesională pentru cadrele didactice din învățământul preșcolar în domeniul educației ecologice.

În concluzie: Materialele reciclabile/reutilizabile pot fi integrate în conținuturile studiate la nivel preșcolar, contribuind la dezvoltarea și creșterea armonioasă a viitorilor cetățeni, responsabilizându-i și integrându-i în contextul vieții și lumii înconjurătoare, ca o componentă a educației ecologice.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Andon C. (coord.) Teoria și metodologia familiarizării preșcolărilor cu natura, ediția a II-a, revizuită și completată. Chișinău: UPSC *Ion Creangă*, 2014.
2. Borțeanu S. (coord.) Curriculum pentru învățământul preșcolar. Presentare și explicitări. București: Didactica Publishing House, 2009.
3. Chelcea S. Chestionarul în investigația sociologică. București: Editura Științifică și Enciclopedică, 1975.
4. Clipa O. Educația timpurie. Resurse pentru dezvoltarea practicienilor. București: Trei, 2023.
5. Cristea S. Dicționar de termeni pedagogici. București: EDP, 1998.
6. Gînju S. Modalități de stimulare a curiozității copiilor pentru explorarea mediului înconjurător. În: Racu I. (coord.) Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului: materialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor, vol. I. Chișinău: UPSC *Ion Creangă*, 2015.
7. Ilie V. Sociologia educației. București: Editura Universală, 2019.
8. Ministerul Educației Naționale: Curriculum pentru educație timpurie. București, 2019. Pe: https://www.edu.ro/sites/default/files/Curriculum%20ET_2019_aug.pdf (Accesat la 3.04.2024).
9. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova: Curriculum pentru educație timpurie Chișinău: Lyceum, 2019. Pe: https://mecc.gov.md/sites/default/files/curriculum_pentru_educatia_timpurie_tipar.pdf (Accesat la 26.03.2024).
10. Rezoluția Legislativă a Parlamentului European. Strasbourg, 2024. Pe: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0318_EN.html#def_2_1 (Accesat la 19.06.2024).
11. Studiu comparativ Oirep. București, 2023. Pe: <https://ecoteca.ro/StudiuOIREP/>